

**INFORMACJA KOŃCOWA Z REALIZACJI PROJEKTU
W RAMACH DZIAŁANIA 1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ**

Data wpływu informacji:	
Korekta Informacji końcowej ¹ nr	

1. Informacja końcowa
<p>A. składana w sytuacji osiągnięcia oczekiwanych wyników prac B+R oraz zasadności realizacji części wdrożeniowej projektu ☒</p> <p>B. składana w sytuacji, gdy dalsze prowadzenie badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie doprowadzi do osiągnięcia zakładanych wyników albo gdy po zakończeniu ww. badań lub prac wdrożenie ich wyników jest bezcelowe ☐</p> <p>Powód rezygnacji z realizacji części badawczej projektu / wdrażania wyników prac B+R:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nieosiągnięcie kamienia milowego ☐ 2. dalsze badania przemysłowe lub prace rozwojowe nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników ☐ 3. brak opłacalności wdrożenia ☐ 4. inne ☐ <p>należy podać jakie.....</p>

2. Dane o projekcie
<p>Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0242/16-01</p> <p>Tytuł projektu: System wsparcia konserwacji i monitorowania eksploatacji naczepek ciągników siodłowych wykorzystujący zaawansowane metody sztucznej inteligencji</p> <p>Data rozpoczęcia realizacji projektu²: 01.12.2017</p> <p>Data zakończenia realizacji projektu³: 28.02.2021</p>

3. DANE BENEFICJENTA:
<p>Nazwa: PIVOTAL POLSKA SPÓŁA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (PVTŁ)</p>

¹W przypadku przekazania przez IP uwag do Informacji końcowej Beneficjent składa korektę Informacji końcowej. Korekta sporządzana jest również w przypadku, gdy Beneficjent uzna za konieczne wprowadzenie zmian do złożonej już Informacji końcowej.

² Zgodnie z umową uwzględniającą wszystkie aneksy.

³ Zgodnie z umową uwzględniającą wszystkie aneksy.

PR-NWF-01/Z23

Dane osoby sporządzającej informację (1):

Imię i nazwisko: Anna Bzymek.....

telefon: 665216105..... e-mail: abzymek.stevia@gmail.com

Dane osoby sporządzającej informację (2):

Imię i nazwisko: Michał Skorupowski.....

telefon: 500200523..... e-mail: mskorupowski@pivotal.pl

4. KONSORCJANCI I PODWYKONAWCY WSPÓLPRACUJĄCY PRZY REALIZACJI PROJEKTU (jeśli dotyczy):

Należy wskazać pełne nazwy Konsorcjantów oraz Podwykonawców, którzy brali udział w realizacji Projektu w zakresie prowadzenia prac badawczych.

4.1. Nazwa Podwykonawcy 1:

Politechnika Śląska, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn (PS)

4.2. Nazwa Podwykonawcy 2:

SkyTech Products Sp. z o.o. (STP)

5. INFORMACJA O WYKONANYCH PRACACH BADAWCZYCH I ICH WYNIKACH

5.1. OPIS PRZEPROWADZONYCH PRAC B+R W PROJEKCIE

*W tabeli w kolumnie nr 2 należy wykazać wszystkie etapy badawcze zaplanowane do zrealizowania w projekcie (przez Beneficjenta i Konsorcjanta/ów) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, z uwzględnieniem umowy o dofinansowanie oraz wszystkich aneksów. W kolumnie nr 3 należy opisać prace B+R przeprowadzone w ramach poszczególnych etapów badawczych (wskazując jednocześnie podmiot wykonujący dany etap/część etapu – Partner/podwykonawcę). **Nie należy** wymieniać zadań niezwiązanych z pracami badawczo-rozwojowymi, np. zadań z zakresu zarządzania projektem, promocją itp.*

W przypadku niezrealizowania zadania badawczego lub jego niepełnego wykonania, należy jedynie wskazać ten fakt, a szczegółowy opis przyczyn zamieścić w pkt. 5.2.

Maksymalna liczba znaków opisu jednego zadania badawczego nie może przekraczać 3000 znaków.

PR-NWF-01/Z23

	Nr i nazwa zadania badawczego	Opis przeprowadzonych prac B+R
1.	2.	3.
1	<p>Etap 1. (WP1) Szczegółowe zdefiniowanie i opis potrzeb, procesów oraz opracowanie ogólnego projektu systemu STEVIA</p>	<p>Aby możliwe było opracowanie ogólnego projektu systemu konieczne było wykonanie szeregu działań i badań przemysłowych, mających na celu m.in.: sprawdzenie oraz zweryfikowanie poprawności założeń dokonanych na etapie składania wniosku, bardzo dokładne zapoznanie się z klasą obiektów technicznych (naczep), identyfikację rzeczywistych potrzeb potencjalnych odbiorców rozwiązania, identyfikację niezbędnych funkcjonalności systemu w świetle potrzeb potencjalnych odbiorców rozwiązania, zidentyfikowanie procesów biznesowych oraz dokonanie ich opisu. W związku ze specyfiką etapu i podzadań, w ich realizacji brały udział zespoły: lidera Pivotal Polska sp z o.o. (PVTL) oraz podwykonawców :Politechniki Śląskiej – Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn (PS) oraz firmy SkyTech Products sp z o.o. (STP), liderem zadania był PVTL.</p> <p>Realizowano prace w ramach 9. podzadań:</p> <p>T1.1 Szczegółowe określenie potrzeb (w tym określenie stanów obiektu wymagających monitorowania, określenie procedur serwisowych itp.)</p> <p>T1.2 Szczegółowy opis obiektów do objęcia docelowym systemem STEVIA</p> <p>T1.3 Opracowanie katalogu niewłaściwych stanów technicznych rozpatrywanych obiektów</p> <p>T1.4 Opracowanie katalogu niewłaściwych zdarzeń eksploatacyjnych rozpatrywanych obiektów</p> <p>T1.5 Opracowanie katalogu klas użytkowników</p> <p>T1.6 Określenie źródeł sygnałów</p> <p>T1.7 Określenie potrzeb i uwarunkowań prawnych i innych w zakresie transmisji danych</p> <p>T1.8 Opracowanie ogólnego projektu rodziny wariantów systemu STEVIA</p> <p>T1.9 Opracowanie ogólnego projektu wszystkich interfejsów dla użytkowników końcowych</p> <p>Prace badawcze obejmowały bardzo szeroki przegląd urządzeń telematycznych istniejących na rynku oraz precyzyjnej macierzy wiedzy o dostępnych obecnie rozwiązaniach stosowanych w powiązaniu z eksploatacją naczep. Badania obejmowały również podsystemy działających na naczepach, które są związane z podukładami takimi jak układ zawieszenia, hamowania (EBS, TEBS) oraz sposób komunikacji z ciągnikiem. Zrealizowano przegląd dostępnych czujników, które mogą znaleźć zastosowanie w układzie pomiarowym telematyki dedykowanym do naczep. Informacje</p>

pozyskane w trakcie tych prac posłużyły jako źródło wiedzy w celu doboru najlepszych i najbardziej wydajnych czujników umożliwiających gromadzenie danych dot. stanu naczep oraz warunków jej eksploatacji. Przeanalizowano i wyselekcjonowano listę usług dla systemu telematycznego, oraz wskazano maksymalnie szeroki zbiór klas użytkowników i beneficjentów systemu telematycznego wraz z opisem planowanych funkcjonalności dostępnych dla poszczególnych klas użytkowników. Potencjalni odbiorcy rozwiązania (przedstawiciele: producenta naczep, serwisu naczep, firm logistycznych, kierowców, instruktorów ekonomicznej jazdy zestawem naczepaciągnik) zostali poproszeni o wypełnienie przygotowanych ankiet, dzięki czemu pozyskano wiedzę od ekspertów i zweryfikowano listę funkcjonalności systemu. Przeprowadzono również serię wewnętrznych warsztatów dla zespołu PVTL oraz podwykonawców związane z innowacyjnością rozwiązania. Zostały również opracowane procesy biznesowe bazujące na zidentyfikowanych (podczas spotkań z ekspertami) potrzebach, w wyniku tych działań zidentyfikowano 10 procesów biznesowych. Przeprowadzono badania związane z opracowaniem katalogu niewłaściwych stanów technicznych oraz niewłaściwych zdarzeń eksploatacyjnych dla naczep. Opracowano listę możliwych funkcjonalności (lista obejmowała łącznie 137 zdarzeń eksploatacyjnych, stanów technicznych, przypadków użycia, potrzeb serwisowych), którą zweryfikowano na podstawie wyników z przeprowadzonych badań ekspertów na podstawie wypełnionych ankiet, oceniono funkcjonalności pod kątem możliwości realizacji technicznej oraz koniecznych do poniesienia kosztów. Zdecydowano, że w czasie przeznaczonym na realizację projektu opracowany zostanie system, który umożliwi realizację: 1.geolokoalizacji, 2.geofencingu, 3.określenie zużycia klocków hamulcowych, 4.określenie zużycia ogumienia, 5.ocenę stylu jazdy. Przyjmując takie założenia opracowano ogólny projekt systemu STEVIA. Należy podkreślić, że w przypadku niektórych podzadań prace wykonywane były iteracyjnie, wprowadzano modyfikacje po pozyskaniu nowej wiedzy tzw. zwinna aktualizacja – jeśli wystąpiła taka konieczność.

W wyniku przeprowadzonych działań opracowano ogólny projekt systemu STEVIA

2

Etap 2. (WP2)
Badania w zakresie optymalnego systemu pomiarowego oraz budowa i walidacja modeli i symulatorów wybranych procesów (w wersji laboratoryjnej)

Głównym wykonawcą prac prowadzonych w ramach Etapu 2 był zespół KPKM Politechniki Śląskiej. Badania zostały podzielone na podzadania, które obejmowały w szczególności:

- T2.1 Opracowanie modelu umożliwiającego symulacje systemu pomiarowego dla różnych wariantów liczby i rozmieszczenia czujników mierzących wymagane wielkości fizyczne
- T2.2 Opracowanie algorytmów przetwarzania sygnałów mierzonych niezbędnych do realizacji projektu
- T2.3 Opracowanie metodyki optymalizacji systemu pomiarowego
- T2.4 Badania w zakresie optymalizacji systemu pomiarowego
- T2.5 Opracowanie i weryfikacja systemu pomiarowego w wersji laboratoryjnej
- T2.6 Opracowanie i weryfikacja modeli procesów zużycia i obsługi serwisowej
- T2.7 Opracowanie wersji laboratoryjnej modułów STEVIA.WM oraz STEVIA.EP

Podczas realizacji zadań z etapu WP2 opracowano: zarys numerycznego systemu umożliwiającego symulacje układu pomiarowego. Przewidziany do opracowania system umożliwia uwzględnianie struktury układu pomiarowego i jego redundancji, różne reprezentacje opisu stosowanych czujników lub innych źródeł danych. Założono, że system ten będzie umożliwiał również: realizacje zakłóceń w torach pomiarowych,

		<p>przetwarzanie sygnałów, w tym ich wstępne przetwarzanie na drodze toru pomiarowego tj. ich dyskretyzację, kwantyzację. Działanie układu pomiarowego reprezentowane jest za pomocą modelu sieciowego. Węzłami modelu sieciowego są modele cząstkowe, które mogą opisywać działanie m.in.: 1. podzespołów wybranego obiektu technicznego, 2. czujników, 3. torów pomiarowych, 4. analizatorów sygnałów. Ponadto wybrane modele cząstkowe mogą opisywać działanie: 1. generatorów stanu, 2. generatorów zmiennych warunków działania, 3. generatorów zmiennych warunków otoczenia. Dokonano wyboru metod przetwarzania sygnałów, wyboru cech sygnałów oraz formatu i sposobu przechowywania sygnałów. W związku z zadaniem optymalizacji systemu pomiarowego, podjęto decyzję związaną z opracowaniem stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego badanie czujników IMU oraz sygnałów z nich zarejestrowanych – które mogą być istotnym źródłem informacji o sposobie eksploatacji naczep. Działania te nie były planowane na etapie składania wniosku o dofinansowanie), ale w wyniku przeprowadzonych prac w etapie WP1 oraz WP2 okazały się bardzo obiecującym kierunkiem dalszych badań i zostały włączone do prac wykonywanych w ramach projektu. W ramach prac związanych z opracowaniem systemu pomiarowego w wersji laboratoryjnej- opracowano symulator obejmujący model zestawu ciągnik siodłowy–naczepa oraz przykładowe środowisko działania obiektu badań. Zaletą stosowania symulatora jest możliwość prowadzenia eksperymentów w warunkach ustalonych, tzn. dla zadanej prędkości (stałej lub zmiennej), zadanych warunków drogowych np. łuki o znanym promieniu i kącie pochylenia, odcinki drogi o znanym nachyleniu/pochyleniu. opracowano koncepcje modeli zużycia opon oraz modeli zużycia tarcz hamulcowych i klocków. Podstawą zaproponowanej metodyki oceny stopnia zużycia elementów jest ocena chwilowego zużycia analizowanych elementów podczas ruchu pojazdu. W wyniku działań opracowano model sieciowy procesów zużycia hamulców, opon oraz oceny stylu jazdy kierowcy.</p>
3	<p>Etap 3. (WP3) Badania i opracowanie laboratoryjnej wersji szkieletowego systemu ekspertowego STEVIA.EX</p>	<p>Głównym wykonawcą prac prowadzonych w ramach Etapu 3 był zespół KPKM Politechniki Śląskiej (PS), zadania były realizowane przy współpracy z PVTL. Badania zostały podzielone na podzadania, które obejmowały w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> T3.1 Optymalizacja sposobu reprezentowania wiedzy T3.2 Optymalizacja struktury systemu ekspertowego T3.3 Badania porównawcze metod wnioskowania T3.4 Opracowanie szczegółowego projektu laboratoryjnej wersji szkieletowego systemu ekspertowego STEVIA.EX T3.5 Implementacja laboratoryjnej wersji szkieletowego systemu ekspertowego STEVIA.EX T3.6 Testowanie laboratoryjnej wersji szkieletowego systemu ekspertowego STEVIA.EX <p>W ramach prac przeprowadzono badania, których wynikiem był dokładny przegląd metod reprezentacji wiedzy, z podziałem na ich typy: I. reprezentacja wiedzy proceduralnej czyli np. zbiór procedur, których działanie reprezentuje wiedzę, II. reprezentacja wiedzy deklaratywnej, czyli np. zbiór specyficznych faktów, stwierdzeń i reguł, III. reprezentacja deklaratywna wiedzy proceduralnej, czyli np. zbiór wskazań (odwołana do) zapisów (repozytoriów) wiedzy proceduralnej. Wskazano również konkretne metody możliwe do zastosowania w każdym sposobie reprezentacji wiedzy deklaratywnej. Reprezentacja deklaratywna może być dokładna lub przybliżona i pewna lub niepewna. Wskazano najważniejsze zagadnienia związane z wiedzą i jej reprezentacją w systemach diagnostycznych (technicznych) tj. dot. stopnia</p>

szczegółowości danych, definicję i rozumienie stwierdzenia, opis dot. sieci stwierdzeń, wartości stwierdzeń. Przedstawiono również dokładnie wytypowany sposób reprezentacji wiedzy w systemie STEVIA: sieci stwierdzeń w raz z ich wariantami: intuicjonistyczną siecią stwierdzeń oraz przybliżona siecią stwierdzeń (wraz z mechanizmem zapominania). W wyniku prac E1 określona została potrzeba dotycząca działania systemu w trybie umożliwiającym przekazywanie użytkownikowi wyników działania systemu w postaci ostrzeżeń i alarmów, co zostało zrealizowane dzięki wypracowaniu koncepcji zastosowania systemu ekspertowego, który umożliwia realizację procesu wnioskowania z zastosowaniem tablicy ogłoszeń. W systemie wnioskującym wiedza jest reprezentowana za pomocą sieci stwierdzeń przyjmujących wartości intuicjonistyczne. W wyniku badań zdecydowano, że jednym z elementów systemu STEVIA będzie szkieletowy system ekspertowy STEVIA.EX. Założono, że elementem systemu STEVIA-L będzie laboratoryjna wersja takiego szkieletowego systemu ekspertowego, nazywana dalej jako STEVIA.EX-L. Należy podkreślić, że szkieletowy system ekspertowy jest systemem posiadającym kompletny moduł wnioskujący oraz pustą bazę wiedzy, co umożliwia. W celu przekształcenia takiego systemu szkieletowego w działający system ekspertowy należy określić i zapisać treść jego bazy wiedzy. Takie podejście umożliwia zastosowanie systemu szkieletowego do innych zadań wnioskowania, po odpowiednim przygotowaniu bazy wiedzy. Opracowany system ekspertowy jest być systemem dynamicznym, przystosowanym, między innymi, do działania z asynchronicznie udostępnianymi danymi wejściowymi. Laboratoryjna wersja szkieletowego systemu ekspertowego STEVIA.EX-L, została opracowana w celu wspomaganie przeprowadzanych badań związanych z pozyskiwaniem wiedzy oraz w celu umożliwienia testowania proponowanych algorytmów. Wersja laboratoryjna została zaimplementowana oraz przetestowana. W celu ułatwienia posługiwania się narzędziem powstałym w wyniku badań opracowano również instrukcję obsługi STEVIA.EX-L.

Etap 4. (WP4)
Prototypowanie i opracowanie mobilnego inteligentnego układu akwizycji danych i nadzoru naczepy (Smartbox-STM)

4

Głównym wykonawcą prac prowadzonych w ramach Etapu 4 był zespół SkyTech Products Sp z o.o. . Zadania były realizowane przy ścisłej współpracy z PVTI. Badania zostały podzielone na podzadania, które obejmowały w szczególności:

- T4.1 Badania w obszarze doboru właściwej platformy sprzętowo-programowej
- T4.2 Badania w zakresie opracowania wydajnych protokołów komunikacyjnych i metod akwizycji danych z wybranych źródeł sygnałów
- T4.3 Opracowanie komponentu do zarządzania i udostępniania funkcjonalności (API) SmartBox-STM
- T4.4 Integracja systemu oraz testowanie

Pierwszym etapem badań było przeprowadzenie przeglądu i porównania platform sprzętowych, oprogramowania oraz cen poszczególnych urządzeń. Kolejnym etapem badań było opracowanie koncepcji struktury wewnętrznej SmartBoxStp, opracowanie wstępnych koncepcji oraz ich ocena, wybór koncepcji, szczegółowy opis wybranej koncepcji. Sformułowano kluczowe założenia dotyczące projektowanego modułu, które dotyczą: 1. poziomu technologicznego, 2. warstwy sprzętowej: główna jednostka obliczeniowa (pamięć operacyjna (SRAM, RAM), pamięć programu (FLASH)), 3. układu zasilania, 4. warstwy programowej: interfejsów do celu diagnostyki (wraz z uwzględnieniem możliwości obliczeniowych pozwalających na uruchomienie i działanie silnika decyzyjnego) oraz telematyki, 5. warunków pracy Modułu STB (temperatura otoczenia, stopień ochrony IP zapewnianej przez obudowę, zgodność elektromagnetyczna). Przyjęto założenie, że Moduł SmartBox-STM – powinien być projektowany w taki sposób, aby stanowił część sprzętową, która będzie podstawą

działania innowacyjnego systemu wsparcia konserwacji i monitorowania eksploatacji naczeł ciągników siodłowych wykorzystujący zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. W ramach prac opracowano jedenaście koncepcji struktury wewnętrznej urządzenia, z czego pięć z nich opisano bardzo szczegółowo biorąc pod uwagę takie zagadnienia jak procesor główny, koprocesor, układ zasilania, czujniki wbudowane oraz interfejsy (tj. CAN, GSM, WiFi, Bluetooth, I/O, Ethernet, USART). Po ocenie koncepcji wykonane zostały prace w zakresie uszczegółowienia wybranej koncepcji struktury wewnętrznej SmartBox-STM tzn. Przeprowadzono szczegółowe badania laboratoryjne modułów obliczeniowych pozwalający na wybór komponentu obliczeniowego spełniającego założenia projektu. Przyjęto założenie, że zasadnicze badania laboratoryjne będą obejmowały co najmniej dwie jednostki obliczeniowe dostępne na rynku. Pierwszy z wybranych modułów obliczeniowych to jednostka, która powinna stanowić proponowane rozwiązanie mające znaleźć zastosowanie w projekcie docelowego układu SmartBox-STM. Drugi z wybranych modułów stanowił układ odniesienia, względem którego były prowadzone badania porównawcze. W ramach działań opracowano również projekt obudowy urządzenia. Prowadzono badania w zakresie opracowania wydajnych protokołów komunikacyjnych i metod akwizycji danych z wybranych źródeł sygnałów oraz opracowanie komponentu do zarządzania i udostępniania funkcjonalności (API) SmartBox-STM. Głównym celem prac było opracowanie wydajnego API STB umożliwiającego dostęp do danych pozyskanych z czujników wewnętrznych zainstalowanych w STB takich jak GNSS, IMU oraz zewnętrznych, podłączonych do STB przez interfejsy CAN, RS232, Bluetooth Low Energy, ADC, GPIO. W ostatniej fazie badań przeprowadzono integrację systemu oraz testowanie w warunkach laboratoryjnych.

Głównym wykonawcą prac prowadzonych w ramach Etapu 5 był zespół KPKM Politechniki Śląskiej (PS), zadania były realizowane przy współpracy z PVTL oraz STP w zakresie pozyskania danych z czujników (m.in. IMU i EBS). Badania zostały podzielone na podzadania, które obejmowały w szczególności:

- T5.1 Opracowanie projektu systemu zarządzania wiedzą
- T5.2 Opracowanie projektu systemu akwizycji wiedzy
- T5.3 Przygotowanie stanowiska do badań IMU oraz opracowanie planu badań i aplikacji pomocniczej
- T5.4 Opracowanie planu i przeprowadzenie eksperymentów numerycznych w celu pozyskania wiedzy z symulatorów
- T5.5 Przeprowadzenie badań IMU i analiza wyników
- T5.6 Pozyskanie wiedzy z istniejącej dokumentacji serwisowej wybranych typów obiektów
- T5.7 Pozyskanie wiedzy z danych z systemu EBS
- T5.8 Opracowanie programu badań drogowych oraz akwizycja wiedzy z danych zgromadzonych podczas eksperymentów biernych prowadzonych w warunkach drogowych
- T5.9 Weryfikacja prototypowej wersji bazy wiedzy

Głównym celem etapu było opracowanie prototypowej wersji bazy wiedzy dla systemu STEVIA, aby realizacja tak postawionego celu był możliwa konieczne było zrealizowanie szeregu prac badawczych zaczynając od opracowania koncepcji i projektu systemów akwizycji wiedzy i zarządzania wiedzą, przez opracowanie sposobu pozyskania wiedzy z wybranych sygnałów (rejestrowanych z zastosowaniem wybranych czujników – IMU i EBS) oraz dostępnej dokumentacji m.in. dokumentacji serwisowej. W wyniku badań

5
Etap 5.(WP5)
Modelowanie i
akwizycja
wiedzy dla
prototypowej
wersji bazy
wiedzy systemu
STEVIA

opracowano rozwiązanie, w którym Zarządzanie wiedza jest realizowane przez aplikację bazodanową współdziałającą z relacyjną bazą danych. Baza danych wybrana do stosowania, uwzględnia między innymi wymagania procesu pozyskiwania wiedzy. W systemie STEVIA przyjęto, że reprezentacja wiedzy w nim zapisywanej będzie bazowała na stwierdzeniach. Przyjęcie takiego założenia wymagało opracowania katalogu stwierdzeń, które były wykorzystywane w trakcie testowania i późniejszego działania systemu. Przyjęto również, że mogą zdarzać się sytuacje, w których wyniki działania systemu doradczego, prezentowane użytkownikowi, będą wymagały przedstawienia dodatkowych objaśnień, które pozwolą na lepsze ich zrozumienie. Bardzo dużym i ciekawym zadaniem badawczym było opracowanie symulatora zestawu ciągnik – naczepa, a następnie przygotowanie planu i przeprowadzenie eksperymentów numerycznych w celu pozyskania wiedzy z symulatorów. Przyjęte w badaniach kryteria oparte zostały na poszukiwaniu zależności i wpływu określonych wybranych zmiennych wejściowych (kierowanie zestawem, przyspieszanie i hamowanie) na zmienne wyjściowe (wartości przyspieszeń w różnych lokalizacjach. W ramach prac przeprowadzonych w tym etapie został opracowany również plan eksperymentów drogowych polegających na wytypowaniu powtarzalnej trasy przejazdu zestawu ciągnik naczepa, w celu pozyskania sygnałów z czujników rozmieszczonych na naczepie oraz czujnika/urządzenia EBS w warunkach rzeczywistych, tak by możliwa była analiza, a następnie zweryfikowanie wniosków sformułowanych na podstawie badania modelu (symulatora).

6

Prace rozwojowe:
Etap 6. (WP6)
Opracowanie systemu programów dla demonstratora systemu STEVIA (wersja przemysłowa)

Głównym wykonawcą prac prowadzonych w ramach Etapu 6 był zespół Pivotal Polska sp z o.o. (PVTI), zadania były realizowane przy współpracy z PS oraz STP w zakresie wykorzystania wyników z prac badawczych podczas prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie systemu programów dla demonstratora systemu STEVIA oraz integracji rozwiązania. Prace rozwojowe w ramach etapu 6 zostały podzielone na podzadania, które obejmowały w szczególności:

- T6.1 Opracowanie środowiska programowego i sprzętowego chmury obliczeniowej
- T6.2 Opracowanie szkieletowego systemu monitorowania i nadzoru naczepy wraz z HMI i modułami komunikacji i bazy danych (wersja przemysłowa)
- T6.3 Opracowanie interfejsów mobilnych dla użytkowników końcowych
- T6.4 Opracowanie interfejsów stacjonarnych dla użytkowników końcowych

Należy podkreślić, że prace w ramach WP6 zostały rozpoczęte w 11.2019, za zgodą NCBiR uzyskaną w dn. 17.10.2019 - w terminie wcześniejszym niż planowano w pierwotnym harmonogramie. Prace rozpoczęto od opracowania specyfikacji dla interfejsów mobilnych użytkowników końcowych oraz interfejsów stacjonarnych użytkowników końcowych. W wyniku prac rozwojowych prowadzonych w ramach etapu opracowano, demonstratory systemu STEVIA wyposażone w układy EBS trzech wiodących na rynku firm (WABCO, Haldex i Knorr). Opracowano system diagnostyczny umożliwiający monitorowanie poszczególnych urządzeń STBox w warunkach laboratoryjnych, a w E7 – montowanych na naczepie. Opracowano również sposób komunikacji urządzeń STB z systemem chmurowym wraz z HMI, prowadzono również testy komunikacji, które prowadzone były z zastosowaniem protokołów komunikacji przewodowych ale również bezprzewodowych. Dzięki opracowaniu demonstratora systemu STEVIA możliwe było zaprezentowanie: funkcjonalności systemu, działania interfejsu diagnostycznego STBox oraz wyglądu i funkcjonalności interfejsów użytkownika końcowego. Opracowano również interfejsy mobilne i stacjonarne dla

		<p>użytkowników końcowych. Z zastosowaniem opracowanych demonstratorów prowadzono prace związane z akwizycją sygnałów z czujnika EBS (w tym dekodowanie ramek CAN) umożliwiającym zasymulowanie różnych zdarzeń eksploatacyjnych.</p>
<p>7</p>	<p>Prace rozwojowe Etap 7. (WP7) Integracja, testowanie i walidacja systemu</p>	<p>Głównym wykonawcą i koordynatorem prac prowadzonych w ramach Etapu 7 był zespół Pivotal Polska sp z o.o. (PVTI), zadania były realizowane przy współpracy z PS oraz STP. Prace rozwojowe w ramach etapu 7 zostały podzielone na podzadania, które obejmowały w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> T7.1 Modyfikacja prototypowej wersji bazy wiedzy T7.2 Walidacja bazy wiedzy w wersji finalnej T7.3 Integracja przemysłowej wersji oprogramowania, modułu SmartBox-STM oraz bazy wiedzy T7.4 Końcowe testy zintegrowanego systemu w wersji przemysłowej T7.5 Integracja wyników testów do systemów graficznych użytkowników finalnych T7.6 Publikowanie wyników badań na konferencjach naukowych <p>Prace integracyjne i testowe wykonane w etapie 7, prowadzone były równolegle do zadań prowadzonych w ramach Etapu 6. Podczas realizacji prac rozwojowych testowano opracowane w poprzednich etapach – zwłaszcza w E6 środowiska programowe i sprzętowe systemu STEVIA. W ramach prac zintegrowano i przetestowano pod względem działania HW i SW demonstratory systemu STEVIA wyposażone w układy EBS trzech wiodących na rynku firm (WABCO, Haldex i Knorr). Zintegrowano i testowano opracowany system diagnostyczny umożliwiający monitorowanie poszczególnych urządzeń STBox montowanych na naczepie. W ramach prac testowano opracowane algorytmy zw. z wnioskowaniem o wybranych zdarzeniach eksploatacyjnych z zastosowaniem opracowanego systemu ekspertowego i dodatkowo – opracowano i przetestowano algorytmy umożliwiające przeprowadzenie wnioskowania bezpośrednio na urządzeniu STBox – z zastosowaniem regułowego zapisu wiedzy zaimplementowanego na STBox. Testy prowadzono z zastosowaniem sygnałów pozyskanych ze stanowisk demonstracyjnych oraz urządzenia STBox zamontowanych na naczepie. Prowadzono prace związane z testowaniem czujnika EBS umożliwiającym zasymulowanie różnych zdarzeń eksploatacyjnych. W ramach Etapu 7 prowadzone były prace związane z weryfikacją poprawności analizy sygnałów z urządzenia EBS. Prowadzone były również prace integracyjne związane z osadzeniem wyników testów w systemach graficznych dla użytkowników finalnych. Testowane również były opracowanie aplikacji HMI pod względem funkcjonalności i ergonomii. Publikowanie wyników badań jest zaplanowane na termin do 3 lat od zakończenia realizacji projektu.</p>

5.2. OPIS ZAKRESU, PRZYCZYN I SKUTKÓW EWENTUALNEGO NIEPEŁNEGO WYKONANIA ZADAŃ BADAWCZYCH (jeśli dotyczy)

W przypadku, gdy nie zrealizowano wszystkich etapów prac określonych we wniosku o dofinansowanie lub etapy prac wykonano w niepełnym zakresie (z uwzględnieniem umowy o dofinansowanie oraz wszystkich aneksów), należy szczegółowo opisać zakres, przyczyny i ewentualne skutki niezrealizowania etapów lub niepełnego wykonania etapów prac, w

szczegółności w odniesieniu do założonych celów projektu. Zgodnie ze wskazaniem zawartym w kolumnie nr 3 w tabeli w pkt. 5.1.

5.3. WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PRZEPROWADZENIE ORAZ WYNIKI PRAC B+R

Należy wymienić dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych (jeśli dotyczy) oraz dokumenty potwierdzające ich wyniki (przykładowo księgi badań, plany badań, terminarze badań, wyniki laboratoriów analitycznych, certyfikacje, akredytacje, zgłoszenia patentowe, dokumentacja techniczna, raporty/sprawozdania z prac etc.).

Dodatkowo w kolumnie nr 4 należy zamieścić opis dokumentu, jeśli z jego nazwy nie wynika, jakich prac B+R dotyczy.

Uwaga:

W trakcie oceny eksperckiej na zakończenie projektu, mającej na celu weryfikację i potwierdzenie zrealizowania umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów (w wersji elektronicznej na płycie CD) potwierdzających przeprowadzenie prac B+R wymienionych w tabeli oraz ich wyniki.

Na żądanie eksperta Beneficjent będzie zobowiązany do dostarczenia również innych materiałów (w wersji elektronicznej), niezbędnych do weryfikacji prac wykonanych w ramach projektu.

W trakcie realizacji prac powstało wiele dokumentów (raporty, specyfikacje, ankiety, opracowania ankiet, wyniki przeglądów literaturowych, wyniki prac analitycznych itp.) W poniższej tabeli zamieszczono najważniejsze z nich z podziałem na etapy w których zostały wygenerowane jako rezultaty przeprowadzonych prac.

Lp.	Nazwa dokumentu i nr ewidencyjny	Opis
1.	2.	
WP1	Dokumenty źródłowe: 1. D:STV-PVTL-TEC-2018-14 2. R: STV-PS-RAP-2018-17 3. D: STV-PVTL-TEC-2018-14 4. R: STV-PS-RAP-2018-36 5. D: STV-PVTL-SPE-2018-08 6. D: STV-PVTL-SPE-2018-28 7. I: STV-PVTL-ANK-2018-21 8. I: STV-PVTL-ANK-2018-22 9. I: STV-PVTL-ANK-2018-23 10. I: STV-PVTL-DOC-2018-50 11. I: STV-PVTL-DOC-2018-51 12. R: STV-PVTL-RAP-2018-29	Schemat blokowy systemu STEVIA, Raport Politechniki Śląskiej, Schemat blokowy systemu STEVIA, Raport PS, kwartalny I Specyfikacja wymagań Smart Telematics Box, Specyfikacja wymagań dla STB -jacket, Ankieta - funkcjonalności systemu STEVIA dla serwisu, Ankieta-niewłaściwe stany techniczne i eksploatacyjne, Ankieta - funkcjonalności systemu STEVIA dla najmu,

	<p>13. D: STV-PVTL-TEC-2018-38 14. D: STV-PVTL-SPE-2018-44 15. R: STV-PVTL-RAP-2018-48 16. R: STV-PVTL-RAP-2018-49 17. I: STV-PVTL-DOC-2018-52</p>	<p>Macierz innowacyjności, Analiza wyników z ankietyzacji, Uwarunkowania prawne i ekonomiczne dotyczące przesyłania danych w obrębie sieci komórkowych, Opis głównych funkcjonalności systemu STEVIA, Specyfikacja wymagań dla STB -scalona, Przegląd telematyk i czujników, Projekt interfejsu użytkowników, Procesy biznesowe - schematy</p>
WP2	<p>1.R: STV-PS-RAP-2018-36 2.R: STV-PS-RAP-2018-41 3.STV-PS-RAP-2019-13 4.STV-PS-RAP-2019-18 5.STV-PS-RAP-2019-46</p>	<p>Badania w zakresie optymalnego systemu pomiarowego oraz budowa i walidacja modeli i symulatorów wybranych procesów (w wersji laboratoryjnej) - Raporty Politechnika Śląska,</p>
WP3	<p>1.R: STV-PS-RAP-2018-41 2.R: STV-PS-RAP-2019-05 3.R: STV-PS-RAP-2019-13 4.R: STV-PS-RAP-2019-98</p>	<p>Szczegółowy projekt laboratoryjnej wersji szkieletowego systemu ekspertowego STEVIA.EX - Raporty Politechnika Śląska, Raport z testowania i walidacji laboratoryjnej wersji szkieletowego systemu ekspertowego STEVIA.EX - Raporty Politechnika Śląska,</p>
WP4	<p>1.D: STV-PVTL-SPE-2018-28 2.D: STV-PVTL-SPE-2018-44 3.R: STV-STP-RAP-2019-24 4.R: STV-STP-RAP-2019-25 5.R: STV-STP-RAP-2019-26 6.R: STV-STP-RAP-2019-53</p>	<p>Ograniczona specyfikacja wymagań Smart Telematics Box - jacket, Scalona specyfikacja wymagań Smart Telematics Box, Raport z „Opracowanie wydajnego protokołu komunikacyjnego umożliwiającego bezpieczną transmisję danych”, Raport z „Opracowanie interfejsu programistycznego (API) udostępniającego funkcjonalności SmartBox”, Raport z „Opracowanie metody umożliwiającej gromadzenie danych z sensorów”, Raport z „Projekt modułu sprzętowego SmartBox STM do integracji”</p>
WP5	<p>1. STV-PS-RAP-2019-05 2. STV-PS-RAP-2019-13 3. STV-PS-RAP-2019-18 4. STV-PS-RAP-2019-44</p>	<p>Projekt systemu akwizycji wiedzy - Raporty Politechnika Śląska, Raport z weryfikacji prototypowej wersji bazy wiedzy- Raporty Politechnika Śląska,</p>
WP6	<p>1. STV-PVTL-SPE-2019-17 2. STV-PVTL-SPE-2020-18</p>	<p>Wstępna specyfikacja oprogramowania, Specyfikacja aplikacji mobilnej i oprogramowania systemu chmurowego,</p>

PR-NWF-01/Z23

WP7	1. STV-STP-RAP-2019-55 2. STV-PVTL-RAP-2020-30	Raport z walidacji finalnej wersji bazy wiedzy wraz z udostępnioną wersją bazy wiedzy do jej integracji i implementacji, Stevia Portal - dokumentacja techniczna oprogramowanie
-----	---	--

5.4. OPIS UZYSKANYCH WYNIKÓW PRAC B+R

*Należy wskazać i opisać uzyskane wyniki prac B+R. W przypadku, gdy uzyskane dotychczas wyniki prac B+R wskazują na bezcelowość ich kontynuacji bądź wdrożenia, należy podać szczegółową argumentację przemawiającą za zaprzestaniem prowadzenia prac B+R bądź zaniechaniem wdrożenia ich wyników. Opis nie powinien przekraczać **12000 znaków**.*

Podane informacje będą podstawą dla eksperta do stwierdzenia czy brak zasadności kontynuacji projektu jest wynikiem okoliczności niezależnych od Beneficjenta (przy zachowaniu przez niego należytej staranności oraz postępowaniu zgodnie z umową o dofinansowanie przy realizacji projektu).

Prace badawczo rozwojowe były prowadzone zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na początku tego dokumentu. Główne produkty wypracowane podczas realizacji projektu to m.in.: część sprzętowa systemu - system telematyczny SmartBox (STBox), oprogramowanie do obsługi, zarządzania i diagnostyki urządzeniami STBox – STB Diagnostic System, system wnioskowania regulowego zaimplementowany na urządzeniu STBox, wersja laboratoryjna systemu wnioskującego STEVIA bazującego na intuicjonistycznych sieciach stwierdzeń oraz jego implementacja zweryfikowana podczas działania w chmurze wraz z interfejsami użytkowników zawierającymi dostęp do usług wybranych dla danego użytkownika – STEVIA Portal. Opis wyników prac oraz poszczególnych rezultatów wymienionych powyżej został przedstawiony w dalszej części dokumentu i został podzielony zgodnie ze wskazanym w pkt. 5.1 opisem przeprowadzonych prac. Poniżej przedstawiono najważniejsze z uzyskanych wyników. Należy podkreślić, że w przypadku niektórych zadań wykonane zostały prace dodatkowe wykraczające poza wstępnie założony zakres projektu.

Prace badawcze:

WP1: Szczegółowe zdefiniowanie i opis potrzeb, procesów oraz opracowanie ogólnego projektu systemu STEVIA

Opracowano architekturę systemu uwzględniającą architekturę sprzętową, oprogramowania oraz sposobu komunikacji między nimi. Opracowana również została koncepcja szkieletowego systemu doradczego. Poniżej na Rys1. i Rys.2 przedstawiono architekturę systemu – odpowiednio warstwy fizycznej i warstwy oprogramowania.

Rys.1. Architektura systemu STEVIA – warstwa fizyczna

Rys. 2. Architektura systemu STEVIA – warstwa oprogramowania

Opracowano również możliwe do realizacji procesy biznesowe, które zostały przedstawione w postaci schematów blokowych. Przykładowy proces przedstawiono na Rys. 3

Rys. 4. Wirtualny model zestawu ciągnik-naczepa

Sterowanie modelem odbywa się na dwa sposoby, tj. poprzez teleoperowanie albo w sposób autonomiczny. W trybie teleoperowania użytkownik może sterować ruchem zestawu za pomocą kontrolera gier sterując zadaną prędkością i kierunkiem ruchu ciągnika, jednocześnie obserwując wskaźnik prędkości zestawu i obraz z wirtualnej kamery znajdującej się nad kabiną kierowcy – taki sposób sterowania bardziej odpowiada rzeczywistości, ponieważ każdy przejazd jest inny w stosunku do pozostałych. W trybie autonomicznym zestaw samodzielnie porusza się wzdłuż drogi, a użytkownik ma możliwość sterowania zadaną prędkością ruchu – taki sposób pozwala na osiągnięcie bardziej powtarzalnych przejazdów. W opracowanym modelu zaimplementowano następujące czujniki stanowiące źródła sygnałów (Na rys.5. przedstawiono przykładowe przebiegi wartości sygnałów):

- żyroskopy i akcelerometry (łącznie 7 szt.) znajdujące się wytypowanych miejscach na naczepie
- czujniki prędkości obrotowej kół naczepy;
- czujnik położenia naczepy (wirtualny GPS);
- czujniki siły w punktach mocowania miechów.

Rys. 5. Przykładowe przebiegi sygnałów z wirtualnych czujników zamontowanych nad osią centralną naczepy: (a) dla akcelerometru [$m \cdot s^{-2}$] (b) dla żyroskopu [$rad \cdot s^{-1}$]

Do zamodelowania wybrane zostały procesy wskazane przez podmioty eksploatujące naczepy jako najbardziej przydatne czyli: ocena zużycia tarcz hamulcowych oraz klocków i tarcz hamulcowych. Podstawą zaproponowanej metodyki oceny stopnia zużycia elementów jest ocena chwilowego zużycia analizowanych elementów podczas ruchu pojazdu. Podejście takie pozwala m.in. na bezpośrednią

PR-NWF-01/Z23

interakcję z kierowcą pojazdu, informując go o chwilowym nadmiernym zużyciu elementów, pozwalając jednocześnie na zmianę np. stylu lub toru jazdy.

W wyniku działań opracowano model sieciowy procesów zużycia hamulców, opon oraz oceny stylu jazdy kierowcy. Na Rys.6 przedstawiono sieciowy model procesów zużycia hamulców. Na Rys.7 i Rys.8 przedstawiono przykładowe wyniki zadziałania sieci – odpowiednio wartości probabilistyczne i liczbowe.

Rys. 6. Przykładowy model sieciowy zużycia

PR-NWF-01/Z23

Rys. 7. Wynik działania sieci – wartości probabilistyczne węzłów sieci

Rys. 8. Wynik działania sieci – wartości liczbowe węzłów sieci

WP3: Badania i opracowanie laboratoryjnej wersji szkieletowego systemu ekspertowego STEVIA.EX

W ramach prac przeprowadzono badania, których wynikiem był dokładny przegląd metod reprezentacji wiedzy, z podziałem na ich typy: I. reprezentacja wiedzy proceduralnej II. reprezentacja wiedzy deklaratywnej III. reprezentacja deklaratywna wiedzy proceduralnej. Wskazano również konkretne metody możliwe do zastosowania w każdym sposobie reprezentacji wiedzy deklaratywnej.

Wskazano najważniejsze zagadnienia związane z wiedzą i jej reprezentacją w systemach diagnostycznych (technicznych) tj. dot. stopnia szczegółowości danych, definicję i rozumienie stwierdzenia, opis dot. sieci stwierdzeń, wartości stwierdzeń. W ramach badań przeprowadzono analizę różnych metod wnioskowania, do dalszej analizy wybrano stwierdzenia oraz sieci stwierdzeń. Przedstawiono również dokładnie wytypowany sposób reprezentacji wiedzy w systemie STEVIA: sieci stwierdzeń w raz z ich wariantami: intuicjonistyczną siecią stwierdzeń oraz przybliżoną siecią stwierdzeń. Przedstawiono również bardzo ciekawe podejście umożliwiające proces zapominania w sieci stwierdzeń. Należy podkreślić, że rozpatrywane sieci przeznaczone są między innymi dla diagnostycznych systemów doradczych. Ich zaletą jest możliwość dynamicznego oceniania stopnia warunkowej niezgodności pomiędzy stwierdzeniami w sieci co pozwala na identyfikację błędnych danych oraz błędów w konstrukcji sieci. Zaletą wybranych sieci jest również możliwość kompletowania złożonych sieci ze zbioru niezależnie budowanych podsieci, które mogą być łączone w jedną sieć wspólną.

W ramach prac przeprowadzono również optymalizację struktury systemu ekspertowego, architekturę ogólnej struktury systemu szkieletowego STEVIA przedstawiono na Rys.9. Uzasadnieniem potrzeby rozpatrywania budowanego systemu jako systemu dynamicznego, jest fakt, że podstawowym trybem działania rozpatrywanego systemu nie jest prowadzenie dialogu z użytkownikiem (tak jak w przypadku klasycznych systemów ekspertowych), ale system ten ma głównie umożliwiać interpretację dostępnych dla niego zbiorów danych i w razie potrzeby przekazywać użytkownikowi wyniki działania w postaci ostrzeżeń i alarmów. W związku z tym przyjęto, że racjonalnym rozwiązaniem do interpretowania zmieniających się zbiorów danych jest wykorzystanie znanej od wielu lat koncepcji tablic ogłoszeń. Koncepcja ta została rozwinięta i przyjęto, że występujące w niej ogłoszenia zostały zastąpione przez stwierdzenia tworzące sieć stwierdzeń, gdzie treści stwierdzeń są stałe, a wartości stwierdzeń mogą się zmieniać. Zmiany wartości wybranych stwierdzeń inicjują ciągi działań powodujących zmiany wartości innych stwierdzeń, co umożliwia realizowanie procesu wnioskowania. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że stwierdzenia występujące na tablicy ogłoszeń powinny być stwierdzeniami intuicjonistycznymi.

Rys. 9. Ogólny schemat architektury systemu szkieletowego STEVIA-L, otoczenie tablicy ogłoszeń

Przy opracowaniu otoczenia tablicy ogłoszeń założono, że elementy tego otoczenia mogą działać asynchronicznie. Tablica ogłoszeń jest definiowana za pomocą dedykowanego pakietu instalacyjnego, generowanego przez bazę wiedzy odpowiednio do wybranych/ustalonych danych konfiguracyjnych. Źródłem danych dla tablicy ogłoszeń są sygnały obserwowane za pośrednictwem torów pomiarowych

zainstalowanych i działających na rozpatrywanym obiekcie. Występujące tam obserwatory są przeznaczone do wyznaczania cech sygnałów i ich przekształcania w wartości stwierdzeń.

Kolejnym wynikiem prac było opracowanie szczegółowego projektu laboratoryjnej wersji szkieletowego systemu ekspertowego STEVIA.EX. Założono, że elementem systemu STEVIA-L będzie laboratoryjna wersja takiego szkieletowego systemu ekspertowego, nazywana dalej jako STEVIA.EX-L. Szkieletowy system ekspertowy jest systemem posiadającym kompletny moduł wnioskujący oraz pusta bazę wiedzy. W celu przekształcenia takiego systemu szkieletowego w działający system ekspertowy należy określić i zapisać treść jego bazy wiedzy. Na podstawie przeprowadzonych badań uznano, że budowany system ekspertowy powinien być systemem dynamicznym, przystosowanym, między innymi, do działania z asynchronicznie udostępnianymi danymi wejściowymi. Laboratoryjna wersja szkieletowego systemu ekspertowego STEVIA.EX-L, została opracowana w celu wspomagania przeprowadzanych badań związanych z pozyskiwaniem wiedzy oraz w celu umożliwienia testowania proponowanych algorytmów. Implementacja STEVIA.EX-L została zrealizowana w środowisku R. Przyjęto również, że komunikacja tego systemu z jego otoczeniem będzie realizowana za pośrednictwem plików tekstowych. Zaproponowano również odpowiednią strukturę wykorzystywanych źródeł danych. Zaprojektowany w ten sposób system szkieletowy został zaimplementowany w środowisku R zgodnie z założeniami. W celu ułatwienia korzystania z wyników badań opracowano *Podręcznik użytkownika systemu STEVIA.EX-L*. Opracowano również *Dokumentację programistyczną systemu STEVIA.EX-L*. Przeprowadzono liczne testy działania systemu.

WP4: Prototypowanie i opracowanie mobilnego inteligentnego układu akwizycji danych i nadzoru naczepy (Smartbox- STBox)

Pierwszym etapem badań prowadzonych w ramach WP4 było dokonanie przeglądu aktualnie istniejących rozwiązań na rynku telematyki pojazdów. Dokonano również porównania platform sprzętowych, oprogramowania oraz cen poszczególnych urządzeń. Kolejnym etapem badań było opracowanie koncepcji struktury wewnętrznej SmartBox (STBox), opracowanie wstępnych koncepcji oraz ich ocena, wybór koncepcji, szczegółowy opis wybranej koncepcji. W trakcie badań sformułowano kluczowe założenia dotyczące projektowanego modułu, które były podstawą do oceny zaproponowanych koncepcji, tj. 1. poziomu technologicznego, 2. warstwy sprzętowej: główna jednostka obliczeniowa (pamięć operacyjna (SRAM, RAM), pamięć programu (FLASH)), 3. układu zasilania, 4. warstwy programowej: interfejsów do celu diagnostyki (wraz z uwzględnieniem możliwości obliczeniowych pozwalających na uruchomienie i działanie silnika decyzyjnego) oraz telematyki, 5. warunków pracy Modułu STB (temperatura otoczenia, stopień ochrony IP zapewnianej przez obudowę, zgodność elektromagnetyczna). Przyjęto założenie, że Moduł SmartBox– powinien być projektowany w taki sposób, aby stanowił część sprzętową, która będzie podstawą działania innowacyjnego systemu wsparcia konserwacji i monitorowania eksploatacji naczep ciągników siodłowych wykorzystujący zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. W ramach prac opracowano jedenaście koncepcji struktury wewnętrznej urządzenia, z czego pięć z nich opisano bardzo szczegółowo biorąc pod uwagę takie zagadnienia jak procesor główny, koprocessor, układ zasilania, czujniki wbudowane oraz interfejsy (tj. CAN, GSM, WiFi, Bluetooth, I/O, Ethernet, USART). Przygotowano analizę mającą na celu ułatwienie wyboru optymalnej koncepcji systemu docelowego. Po przeanalizowaniu rynku oraz dostępności elementów elektronicznych wybrane zostały cztery koncepcje modułu, dla których wstępnie oszacowano koszt produkcji.

Po ocenie koncepcji wykonane zostały prace w zakresie uszczegółowienia dwóch wybranych koncepcji struktury wewnętrznej SmartBox. Pierwsze rozpatrywane rozwiązanie dedykowane było dla systemów RTOS i oparte na mikrokontrolerze FS32K144UAT0VLLT, który jest układem z rdzeniem cortex M4 do zastosowań w przemyśle automotive (układ dedykowany dla systemów ASIL B). Druga koncepcja zakładała wykorzystanie dwóch mikrokontrolerów, głównego oraz pomocniczego. Pierwszy z nich mikrokontroler i.MX6 produkcji NXP. Procesor dysponuje dwoma rdzeniami w architekturze ARM Cortex-A9. Drugi pomocniczy mikrokontroler S32K144 bazuje na 32 bitowej architekturze ARM Cortex-

M4F/M0+. Oba zaproponowane rozwiązania zostały przedstawione w formie wariantu podstawowego z możliwością rozbudowy o dodatkowe opcje. Podczas badań wybranych koncepcji przeprowadzono również szczegółowe badania laboratoryjne dostępnych modułów obliczeniowych pozwalający na wybór komponentu obliczeniowego spełniającego założenia projektu. W wyniku przeprowadzonych prac wybrano jednostkę podstawową układ NXP MCIMX6Q5EZK08AD oraz jednostkę referencyjną układ TI AM3358ZCZ. Testy prowadzone w ramach badań laboratoryjnych podzielono na dwa przypadki: testy z wykorzystaniem dedykowanego środowiska Phoronix Test Suite oraz testy z wykorzystaniem wybranych algorytmów przetwarzania sygnałów.

W ramach prac badawczych opracowano również projekt obudowy urządzenia SmartBox, co poprzedzone było opisem wyników prac poczynając od przeglądu istniejących na rynku obudów oraz gniazd i złączy, poprzez opracowanie różnych wariantów koncepcji wykonania własnej obudowy i porównania ich z gotowymi rozwiązaniami, kończąc na wyborze rozwiązania optymalnego oraz opracowaniu dla tego rozwiązania dokumentacji z uwzględnieniem technologii produkcyjnej. Opracowano również pełną dokumentację z uwzględnieniem technologii pozwalającej np. na zaprojektowanie płytki drukowanej kompatybilnej z wybraną obudową oraz przygotowanie produkcji urządzenia (głównie w zakresie montażu oraz modyfikacji niezbędnych do adaptacji obudowy do celów projektu STEVIA).

Kolejnym dużym zadaniem zrealizowanym w ramach Etapu 4 były badania w zakresie opracowania wydajnych protokołów komunikacyjnych i metod akwizycji danych z wybranych źródeł sygnałów.

Schemat STB pokazujący wewnętrzną strukturę komunikacji wraz z interfejsami komunikacyjnymi oraz wbudowanymi czujnikami przedstawiono na Rys.10. STB domyślnie wyposażony jest w odbiornik GNSS oraz czujnik IMU. STB może komunikować się z czujnikami zewnętrznymi poprzez następujące interfejsy:

- CAN,
- RS232,
- BLE (Bluetooth Low Energy)
- ADC,
- GPIO.

Rys.10. Schemat komunikacji STB

W ramach działań opracowano również koncepcję gromadzenia danych z sensorów. Analizy przeprowadzone na etapie projektowania systemu, wskazały iż najlepszym podejściem jest implementacja niezależnych aplikacji obsługujących poszczególne interfejsy oraz czujniki (podejście modułowe). Podział taki pozwala na łatwą podmianę poszczególnych modułów odpowiedzialnych za akwizycję danych, poprzez mechanizm aktualizacji oprogramowania dostępy z poziomu systemu diagnostycznego. Tym samym istnieje możliwość łatwego dodawania nowych czujników do systemu oraz rozszerzania funkcjonalności czujników które już są zainstalowane.

W celu akwizycji danych z czujników oraz interfejsów komunikacyjnych opracowano zestaw aplikacji, które zostały zainstalowane na STB są to:

- CanConnector – akwizycja danych z magistrali CAN, w szczególności EBS,
- IMUConnector – akwizycja danych z IMU wbudowanego w STB
- GNSSConnector – akwizycja danych z odbiornika GNSS
- DIO – pobieranie danych z GPIO połączonych z MCU
- ADC – pobieranie danych z ADC połączonych z MCU.

W przypadku interfejsów dla których nie można określić jednoznacznie metody komunikacji z czujnikami zewnętrznymi (BLE, RS232) udostępniono systemowe API pozwalające na nawiązanie połączenie oraz obsługę komunikatów oraz zaimplementowano aplikacje przykładowe. Takie podejście umożliwia podłączenie innych czujników lub urządzeń z zastosowaniem przygotowanych sposobów komunikacji. Podstawową metodę pozyskiwania danych z czujników zainstalowanych na STB jest pamięć współdzielona. Mechanizm pamięci współdzielonej należy do najwydajniejszych metod wymiany danych pomiędzy aplikacjami. Opracowano kod pozwalający na zapisywanie oraz odczytywanie danych z pamięci współdzielonej.

Aplikacje zewnętrzne, które obsługują czujniki podłączone przez BLE mają dostęp do demona d-bus, poprzez którego można komunikować się z oprogramowaniem BlueZ implementującym stos Bluetooth. BlueZ jest domyślnie instalowane na systemach operacyjnych z rodziny Linux. W ramach prac zaimplementowano kod przy pomocy którego można pobierać dane z czujnika temperatury. *Na jego podstawie można opracować aplikację pobierającą dane z innych źródeł komunikujących się przez BLE.*

Aplikacje zewnętrzne komunikujące się przez RS232 z zewnętrznymi czujnikami i urządzeniami mają bezpośredni dostęp do portu RS232 za pomocą odpowiedniej biblioteki. W ramach prac zaimplementowano dwie aplikacje komunikujące się ze sobą przez RS232. *Na ich podstawie można opracować aplikację pobierającą dane z innych źródeł.*

Dla standardu CAN zaproponowano dynamiczne tworzenie obszarów pamięci, powiązane z typem dekodowanych ramek, definiowane na poziomie systemu diagnostycznego w pliku ini aplikacji CanConnector. *Pozwala to poprawić elastyczność rozwiązania, ponieważ umożliwia wprowadzenie nowych ramek do dekodowania bez konieczności rekompilacji i instalacji aplikacji na STB.*

W ramach prac badawczych przeprowadzono testy HW oraz SW dla prototypu STB zgodnie z opracowaną specyfikacją testów. Testy API: zastosowano testy jednostkowe w celu weryfikacji poprawności zaimplementowanych rozwiązań a także utrzymania poprawności działania kodu w przypadku wprowadzania ulepszeń i poprawek. Kolejne prace integracyjne STB oraz integracja STB z całym systemem STEVIA będą prowadzone w ramach prac rozwojowych.

W wyniku prac wytworzono 4 wersje prototypów urządzenia, na Rys. 11 przedstawiono zdjęcie 5 sztuk STB w ostatecznej wersji v3.0. Na rys. 12 i Rys 13 przedstawiono widok STB wer. 3.0.

Rys. 11 Prototypy STB v 3.0 – 5 wytworzonych sztuk wraz z obudowami.

Rys. 12 Prototyp STB wer. 3.0

Rys. 13 Prototyp STB wer. 3.0

WP5: Modelowanie i akwizycja wiedzy dla prototypowej wersji bazy wiedzy systemu STEVIA

Pierwszym krokiem przeprowadzonych prac badawczych było opracowanie projektu systemu zarządzania wiedzą oraz projektu systemu akwizycji wiedzy. W wyniku prac powstała ogólna koncepcja zarządzania wiedzą, która opiera się na następujących założeniach:

- stosowana jest jedna centralna baza wiedzy obejmująca wszystkie rozpatrywane obiekty,
- baza wiedzy wskazanego obiektu jest otrzymywana w wyniku filtrowania centralnej bazy wiedzy.

Zarządzanie wiedzą jest realizowane przez aplikację bazodanową współdziałającą z relacyjną bazą danych. Z wielu zadań związanych z zarządzaniem wiedzą w systemie STEVIA należy wyróżnić:

- zapisywanie wiedzy w bazie wiedzy,
- filtrowanie bazy wiedzy,
- weryfikowanie formalnej poprawności bazy wiedzy.

Centralna baza wiedzy systemu STEVIA jest relacyjną bazą danych. Zgodnie z przyjętymi założeniami głównymi elementami tej bazy, ze względu na potrzeby procesu zarządzania wiedzą, są następujące zbiory:

- Zbiór szablonów stwierdzeń (czyli stwierdzeń, których wartości są nieokreślone), gdzie szablon stwierdzenia obejmuje unikalną nazwę stwierdzenia, jego treść, treść jego negacji, nazwę obiektu lub zbioru obiektów, których dotyczy stwierdzenie. Szablon stwierdzenia może również zawierać wskazanie procesu (procedury), który ma być uruchomiony po uzyskaniu przez stwierdzenie określonej wartości.
- Zbiór reguł reprezentujących warunki dostateczne, gdzie reguła obejmuje unikalną nazwę reguły, nazwę stwierdzenia-przesłanki, nazwę stwierdzenia-konkluzji, nazwę obiektu lub zbioru obiektów, których dotyczy reguła, typ warunku dostatecznego fpp, pn, np, nn g gdzie np. typ "pn" oznacza regułę, zgodnie z którą prawdziwa przesłanka jest warunkiem dostatecznym do uznania, że konkluzja jest nieprawdziwa.
- Zbiór danych konfiguracyjnych zawierający unikalne nazwy danych obejmujących listę nazw stwierdzeń wejściowych i ich prędkości zapominania, listę nazw stwierdzeń wyjściowych oraz nazwę obiektu lub zbioru obiektów, których dotyczą dane konfiguracyjne.
- Katalog obiektów w postaci lasu wyników grupowania obiektów, zawierający drzewa nazw obiektów lub zbiorów obiektów, reprezentujące hierarchiczne zależności w rozpatrywanych klasach

(rodzajach, typach, modelach, wykonanych) obiektów. Zaproponowano również mechanizmy weryfikowania formalnej poprawności bazy wiedzy, możliwe jest również filtrowanie bazy wiedzy.

W systemie STEVIA przyjęto, że reprezentacja wiedzy w nim zapisywanej będzie bazowała na stwierdzeniach. Przyjęcie takiego założenia wymagało opracowania katalogu stwierdzeń, które są wykorzystywane w trakcie działania systemu. Aby ułatwić przypisywanie elementów sieci stwierdzeń, będących reprezentacją wiedzy w budowanym systemie zaproponowano, aby typy obiektów były elementami wielowarstwowych struktur drzewiastych. Takie rozwiązanie umożliwi budowanie złożonych struktur danych. Umożliwi również przyporządkowanie stwierdzeń do typów obiektów i dziedziczenie ich w typach potomnych (stwierdzenia przyporządkowane do typu obiektu jest rozpatrywane jako stwierdzenie przyporządkowane do wszystkich typów zależnych lub potomnych). Podobnie będą przypisywane inne elementy sieci stwierdzeń jak relacje, reguły czy objaśnienia. Dla potrzeb opisu danego typu obiektu konieczne było również opracowanie słownika nazw elementów, które mogą wchodzić w skład danego typu obiektu. Podobnie jak stwierdzenia, również relacje i reguły, opierające się na opracowanym katalogu stwierdzeń, powinny być przyporządkowane do typów obiektów. Takie podejście umożliwiło właściwe zarządzanie treściami bazy wiedzy i przyporządkowanie odpowiednich katalogów stwierdzeń, relacji i reguł do konkretnych obiektów reprezentujących dany typ obiektu.

W ramach prac przeprowadzono analizę podstawowych funkcjonalności, którym powinien odpowiadać moduł pozyskiwania wiedzy. Po przeprowadzonej analizie zaproponowano strukturę takiego modułu oraz zdefiniowano i opisano podstawowe jego elementy. Kolejnym krokiem będzie zaimplementowanie zaproponowanego rozwiązania w ramach wykonania wersji laboratoryjnej systemu STEVIA-L. Na rys. 14 przedstawiono schemat blokowy modułu pozyskiwania wiedzy.

Rys 14. Podukłady modułu pozyskiwania wiedzy

Proces pozyskiwania wiedzy prowadzony był wielotorowo, z wykorzystaniem dostępnych źródeł wiedzy. Pozyskiwano zarówno wiedzę deklaracyjną jak i wiedzę proceduralną. Źródłami wiedzy którymi były: dane z eksperymentów numerycznych, dane z układu EBS oraz czujników dodatkowych: GPS, IMU pozyskane podczas eksperymentów w warunkach laboratoryjnych i drogowych. Pozyskiwano również wiedzę od ekspertów oraz z dokumentacji dostarczonej przez producenta naczip. Sposoby pozyskiwania wiedzy zostały przedstawione poniżej. Pozyskana wiedza służyła do opracowania prototypowej bazy wiedzy dla systemu wnioskowania.

Kolejnym dużym zadaniem badawczym było opracowanie planu i przeprowadzenie eksperymentów numerycznych w celu pozyskania wiedzy z opracowanych w Etapie 2 symulatorów. Celem prowadzenia

eksperymentów symulacyjnych było określenie optymalnego położenia zestawów czujników IMU na podstawie przyjętych kryteriów. Przyjęte w badaniach kryteria oparte zostały na poszukiwaniu zależności i wpływu określonych wybranych zmiennych wejściowych (kierowanie zestawem, przyspieszanie i hamowanie) na zmienne wyjściowe (wartości przyspieszeń w różnych lokalizacjach). Zostały one wykorzystane m.in. pod kątem wyboru lokalizacji czujników do oceny stylu jazdy kierowcy. W wyniku przeprowadzonych badań wytypowano dwie optymalne lokalizacje czujników przyspieszeń.

W wyniku prac pozyskano wiedzę z kilku źródeł.

Pozyskanie danych z EBS. Podczas badań przeprowadzono wnikliwą analizę sygnałów pozyskiwanych z urządzeń EBS 3 wiodących producentów: Haldex, Wabco i Knorr, opracowane zostały algorytmy umożliwiające dekodowanie ramek CAN, na podstawie analizy dokumentacji standardu TCAN oraz doświadczeń przeprowadzonych na stanowiskach testowych.

Źródłem wiedzy była również dokumentacja serwisowa wybranych obiektów, w szczególności:

- instrukcje obsługi
- karta serwisowa.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji technicznej pozyskano wiedzę w postaci reguł wnioskowania, opracowano 27 złożonych reguł wnioskowania.

Kolejnym źródłem danych były również przeprowadzone przejazdy testowe drogowe po wcześniej przygotowanej powtarzalnej trasie. Z przeprowadzonych testów drogowych otrzymano wyniki w postaci chwilowych wartości cech sygnałów mierzonych przez każdy z zainstalowanych czujników.

Rejestrowane były wartości następujące wartości mierzone przez czujniki IMU:

- przyspieszenia w trzech kierunkach oznaczane jako: Acc x, Acc y, Acc z,
- prędkości kątowe w trzech kierunkach oznaczane jako: Gyro x, Gyro y, Gyro z,
- natężenie pola magnetycznego w trzech osiach: Mag x, Mag y, Mag z,
- temperaturę otoczenia: Temp,
- czas dokonania pomiaru: Czas.

Dane dotyczące położenia obiektu opisane były przez następujące wielkości:

- szerokość geograficzna,
- długość geograficzna,
- wysokość.

Czujnik GPS rejestrował także wartości dotyczące jakości sygnału, liczby widocznych satelitów oraz relatywna dokładność pozycji horyzontalnej.

Pozyskana wiedza została zapisana w opracowanej bazie wiedzy.

Prace rozwojowe

Przeprowadzone prace rozwojowe bazowały na wynikach bardzo obszernych prac badawczych, zostały podzielone na dwa etapy.

WP6: Opracowanie systemu programów dla demonstratora systemu STEVIA (wersja przemysłowa)

W Etapie 6 opracowano środowisko programowe i sprzętowe chmury obliczeniowej, szkieletowy system monitorowania i nadzoru naczepy wraz z interfejsami użytkowników (HMI) oraz modułami komunikacji i bazy danych. Opracowano również interfejsy mobilne i stacjonarne dla użytkowników końcowych zgodnie z projektami opracowanymi w części badawczej projektu. W ramach prac rozwojowych opracowano również demonstrator systemu, który został przygotowany z zastosowaniem jednego z trzech stanowisk testowych z EBS połączonego z urządzeniem STBox. W ten sposób przygotowano infrastrukturę do testów realizowanych z Etapie 7. Demonstrator służył również do weryfikacji sposobu komunikacji i przesyłania danych.

W ramach prac etapu 6 opracowano również HMI dla systemu diagnostycznego STB Diagnostic System - pierwszy ekran interfejsu systemu diagnostycznego z rozwiniętym menu zarządzania przedstawiono

PR-NWF-01/Z23

na Rys. 14. W oknie interfejsu widać dostępne urządzenia, ich status dot. dostępności, komunikat o ostrzeżeniach oraz błędach. Należy podkreślić, że przygotowana tabela umożliwi sortowanie oraz filtrowanie rekordów wg każdej z kolumn. Możliwe jest przełączanie widoków zarządzania: urządzeniami STB, użytkownikami, rewizjami, firmware, oprogramowaniem oraz zarządzaniem serwerami.

Numer serwyjny	Data produkcji	Data aktywacji	Data ostatniej modyfikacji	Data ostatniego połączenia	Rewizja	Firmware MCU	Firmware Soft	Status
167965130	04.10.2020	08.10.2020 13:37:54		25.02.2021 23:25:47	1.0.0	1.0.0	1.0.0	OK
167965131	08.10.2020	08.10.2020 10:40:02		17.11.2020 06:44:28	1.0.0	1.0.0	1.0.0	OK
167965132	06.10.2020	08.10.2020 13:40:10		10.11.2020 11:26:04	1.0.0	1.0.0	1.0.0	OK

Rys 14 przykładowy ekran z aplikacji STB Diagnostic System

W ramach prac rozwojowych etapu 6 opracowano również HMI dla klientów końcowych – STEVIA PORTAL, który przedstawiono na Rys. 15-19, na których przedstawiono ekrany dla przykładowych widoków usług: widok zbiorczy usług (Rys.15), geolokalizacji (Rys.16), geofencingu (Rys.17), informacji o obciążeniu osi (Rys.18), stylu jazdy (Rys.19).

Rys. 15. Przykładowy ekran z aplikacji STEVIA Portal – widok usług

Rys. 16. Przykładowy ekran z aplikacji STEVIA Portal – geolokalizacja

Rys. 17. Przykładowy ekran z aplikacji STEVIA Portal – geofencing

Rys. 18. Przykładowy ekran z aplikacji STEVIA Portal – obciążenie osi

Rys. 19. Przykładowy ekran z aplikacji STEVIA Portal – styl jazdy kierowcy

Ostatni etap prac rozwojowych obejmował prace związane z integracją systemu, przeprowadzono również działania mające na celu testowanie i walidację systemu. Podczas realizacji zadań w etapie testowano komunikację i przesyłanie danych z zastosowaniem wszystkich wytworzonych elementów SW i HW.

Na podstawie przeprowadzonych prac sformułowano następujące (uproszczone) podsumowanie działania oraz określono docelowy sposób działania całego systemu, konieczny do zweryfikowania podczas prowadzenia prac przedwdrożeniowych (np. podłączenia większej liczby urzędzeń do systemu): Wyprodukowane i skonfigurowane box-y STB, zamontowane na naczepach, umożliwiają pobieranie danych z czujników naczep i wysyłają te dane do tablicy ogłoszeniowej. Przesył danych realizowany jest przy użyciu sieci Internet z wykorzystaniem tunelowania VPN. Przesłane dane są prezentowane w aplikacji chmurowej za pomocą GUI. Dodatkowo kierowca lub serwisant może korzystać z aplikacji mobilnej, która umożliwia wyświetlanie wybranych komunikatów lub alarmów.

W ramach prac rozwojowych przetestowano i zweryfikowano działanie poszczególnych elementów systemu Stevia:

1. Baza Danych Stevia – główna baza danych systemu Stevia (baza postgreSQL), do której łączą się poniższe elementy systemu:
 - a. Connector Synchronizacji Danych (CSD)
 - b. Portal Klienta Web (Stevia Web)
 - c. API dla systemów mobilnych (Rest API)
2. Connector Synchronizacji Danych (CSD) – Konektor umożliwiający synchronizację danych z box-ów STB do Portalu Klienta. Pobiera dane z tablicy ogłoszeniowej, do której są publikowane dane z box-ów STB i po przeprowadzeniu transformacji danych, umieszcza je w bazie głównej systemu Stevia. Connector został napisany jako background task uruchamiany okresowo, w celu synchronizacji danych.
3. Portal Klienta Web (Stevia Web) – portal do prezentacji danych z box-ów STB oraz umożliwiający zarządzanie klientami i ich subskrypcjami oraz box-ami. Portal łączy się z główną bazą danych systemu Stevia i przy użyciu Entity Framework Core, pobiera i mapuje dane z bazy na odpowiednie obiekty portalu. Portal można podzielić na trzy główne elementy funkcjonalne:
 - a. Administracja główna portalem – dostępna dla Administratora głównego i udostępniająca liczne funkcjonalności.
 - b. Administracja biznesowa
 - c. Moduł użytkownika
4. API dla systemów mobilnych (Rest API) – interfejs udostępniający możliwość autoryzacji użytkowników mobilnych oraz udostępniania danych z box-ów urządzeniom mobilnym
5. Mobilna Aplikacja prezentacji danych – aplikacja dla systemów Android udostępniająca możliwość pobrania i prezentacji danych użytkownikom mobilnym.

Podsumowując System Stevia umożliwia realizację następujących zadań:

1. Synchronizacja danych wstawianych z box-ów na tablicę ogłoszeń oraz do bazy danych Stevia
2. Prezentacja danych na portalu dla użytkowników końcowych (GUI użytkownika)
3. Administracja BOX-ów - system do zarządzania boxami w tym zarządzania oprogramowaniem oraz monitorowania zdalnego boxów, stanu ich podzespołów oraz czy są aktywne
4. Administracja biznesowa - udostępniająca możliwość konfiguracji użytkowników klienta, dostępu do odpowiednich usług, konfigurację zakresów geofencingu, zarządzanie subskrypcjami
5. Administracja główna – udostępniająca możliwość konfiguracji i zarządzania portalem Stevia
6. Serwis Rest API – umożliwiający autoryzację użytkowników mobilnych i udostępniający dane dla uwierzytelnionych użytkowników mobilnych

7. Mobilna Aplikacja prezentacji danych dla systemów Android

W ramach etapu 7 przewidziane były również prace związane z publikacją wyników badań – te działania trwają, upowszechnienie wyników badań powinno się odbyć w ciągu 3 lat od zakończenia projektu.

5.5 OPIS PRAC PRZEDWDROŻENIOWYCH (jeśli dotyczy)

NIE DOTYCZY

6. STOPIEŃ I SPOSÓB REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW PROJEKTU

*W odniesieniu do prac badawczych opisanych w pkt. 5.1 oraz ich wyników wskazanych w pkt. 5.4 należy określić, jak realizacja poszczególnych etapów przyczyniła się do osiągnięcia celów projektu zdefiniowanych we wniosku o dofinansowanie. Należy wskazać **stopień realizacji** tych celów oraz powody ewentualnego nieosiągnięcia danego celu/częściowego osiągnięcia danego celu.*

W projekcie przedstawiono główny cel jako opracowanie systemu monitorowania i wsparcia serwisowego naczep z zastosowaniem zaawansowanych metod sztucznej inteligencji. Cel ten został osiągnięty, możliwe jest monitorowanie naczepty oraz weryfikacja stanu technicznego najważniejszych dla bezpieczeństwa jazdy podzespołów – układu hamulcowego oraz zużycia opon, możliwe jest również monitorowanie oraz wnioskowanie o stylu jazdy kierowcy, co z kolei ma znaczny wpływ na badanie zużycia paliwa, a w dalszej kolejności na ograniczenie tego zużycia. Należy podkreślić, że podczas badań ankietowych przeprowadzonych na grupie użytkowników naczep oraz właścicieli flot jako główny koszt związany z eksploatacją naczep wskazywane było zbyt częsta wymiana elementów eksploatacyjnych układu hamowania oraz opon, co jest związane z nieodpowiednią eksploatacją i techniką jazdy nieodpasowaną do warunków i zbyt dużego obciążenia naczep – przekraczania ich dopuszczalnej ładowności.

W wyniku realizacji zadań w projekcie zrealizowano również postawione cele szczegółowe, które przybrały materialną postać w formie produktów projektu, są to m.in.: system telematyczny STBox (HW), oprogramowanie do obsługi, zarządzania i diagnostyki urządzeniami STBox – STB Diagnostic System, system wnioskowania regułowego zaimplementowany na urządzeniu STBox, wersja laboratoryjna szkieletowego systemu wnioskującego STEVIA bazującego na intuicjonistycznych sieciach stwierzeń wraz z możliwością tworzenia modeli sieciowych, aplikacja Stevia Portal działająca w chmurze, wraz z interfejsami użytkowników zawierającymi dostęp do usług wybranych dla danego użytkownika.

Podczas redagowania wniosku o dofinansowanie (w 2016 roku) podano opis kilku spodziewanych nowości rezultatów projektu. Poniżej odniesiono się do poszczególnych rezultatów i stopnia ich osiągnięcia.

1. W wyniku realizacji prac wytworzono infrastrukturę telematyczną dla autonomii działania systemu, poprzez umożliwienie wnioskowania i podejmowania decyzji przez system o np. konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych. W systemie wykorzystano techniki modelowania, co daje możliwość budowania modeli dla systemu eksperckiego STEVIA. Opracowane techniki przetwarzania i analizy sygnałów – zastosowane np. w badaniu sygnałów z IMU pozwoliły na poszukiwanie i odnalezienie korelacji oraz innych zależności między sygnałami. Na poziomie samej naczepty i STBbox ograniczono się do działania systemu w oparciu o silnik regułowy, co nie stanowi o pełnej autonomii, ale pozwala stwierdzić, że cel wspierania podejmowania decyzji z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji został osiągnięty.

Opracowane mechanizmy wnioskowania z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji mogą wspierać podejmowanie decyzji przez kierowcę naczepy, asystując mu przy eksploatacji naczepy - sugerując lub zmuszając do podjęcia działań, dzięki którym np. zużycie elementów naczepy zostanie zmniejszone, a użycie powierzchni ładunkowej lub ładowności naczepy zostanie zoptymalizowane. Cel ten został osiągnięty przez możliwość wyświetlania kierowcy informacji o stylu jego jazdy oraz niebezpiecznych/gwałtownych zachowaniach na drodze.

Należy podkreślić, że aktualnie nie jest możliwe ze względu prawa EU i zasad ruchu drogowego by pojazdy autonomiczne brały udział w ruchu całkowicie bez udziału czynnika ludzkiego. Dlatego też warto podkreślić, że system wnioskowania o zdarzeniach eksploatacyjnych i zachowaniach niebezpiecznych opracowany w ramach projektu może być bardzo przydatny przy wsparciu kierowcy, np. powiadomieniu kierowcy o konieczności obniżenia prędkości lub niebezpiecznego zużycia podzespołów jezdnych a także podczas monitorowania floty pojazdów. System STEVIA obsługuje komunikację dwukierunkową w zakresie pobierania i wysyłania sygnałów, co może być w przyszłości wykorzystane do budowania autonomii.

Opracowany system umożliwia pobieranie i przechowywanie danych oraz informacji z wielu urządzeń STBox jednocześnie dzięki opracowaniu chmurowego systemu komunikacji. W związku z tym można stwierdzić, że po podłączeniu dużej liczby pojazdów wyposażonych w STBox powstanie baza danych mająca znamiona baz „Big Data”. Tak przygotowana baza może być źródłem wiedzy o trybie pracy naczep oraz o obserwacji floty pojazdów.

2. Kolejnym osiągniętym rezultatem projektu jest *wyposażenie Systemu STEVIA w wiele interfejsów dedykowanych osobno dla każdego odbiorcy.* W przeciwieństwie do działających obecnie systemów telematycznych, w zasadzie dedykowane jednej grupie użytkowników (właścicieli floty naczep), system STEVIA zapewnia możliwość dostępu do danych naczepy przez każdego odbiorcę. W opracowanym systemie opracowano specjalne interfejsy dla kierowcy, serwisanta, właściciela naczepy. System STEVIA umożliwia każdemu z użytkowników dostęp do dokładnych danych precyzyjnie dostosowanych do jego potrzeb oraz cech jego działalności.

3. *Wsparcie działań serwisowych z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości:* Na podstawie danych obejmującej historię użytkownika konkretnej naczepy, uzupełnionych danymi analitycznymi ze wszystkich naczep wyposażonych w system STEVIA możliwa jest realizacja obsługi serwisowej dotyczącej układu hamulcowego i opon oraz podzespołów na temat których przesyłane są sygnały po magistrali CAN - sugerując najbardziej adekwatne czynności w przypadku określonej czynności serwisowej - obie rutynowe (wynikające z planu konserwacji) i awaryjne (w przypadku niepowodzenie). Dedykowana aplikacja zainstalowana na STBox umożliwia przesłanie danych do aplikacji VR w zakresie wybranych elementów naczepy powiązanych z danymi sygnałem. Celem projektu było przygotowanie architektury technicznej, szyny komunikacji oraz środowiska do instalacji takich aplikacji na STBox, w chmurze oraz na urządzeniu mobilnym. System STB Box umożliwia instalację dedykowanej aplikacji, która może dostarczać komunikatów w modelu i strukturze danych VR lub AR.

4. Działanie systemu STEVIA w zakresie wnioskowania jest oparte na dwóch metodach: unikalnej innowacyjnej metodzie wnioskowania bazującej na intuicjonistycznych sieciach stwierdzeń oraz na znanej metodzie bazującej na regułowym zapisie wiedzy. Ponadto system sterowania nie był przedmiotem niniejszego projektu, a opracowane sposoby wnioskowania mogą być wykorzystane w systemach sterowania.

System ma znamiona systemu samouczącego się w zakresie wykrywania zależności w danych zwłaszcza w danych pozyskanych z naczep za pośrednictwem STB ale także wiedzy eksperckiej wprowadzonej do systemu w postaci stwierdzeń. Możliwe jest również rejestrowanie wyników poszczególnych wnioskowań zapisywanych w bazie danych systemu STEVIA, co łącznie z posiadaniem danych pierwotnych może być podstawą do wykrywania zależności będących podstawą do uczenia się systemu. Należy podkreślić, że wyjście z jednej sieci stwierdzeń może być wejściem kolejnej.

PR-NWF-01/Z23

5. Opracowany system STEVIA umożliwia realizację sieciocentrycznej komunikacji. Sieciocentryczność rozumiana jest jako możliwość przesyłania danych do systemu chmurowego, który z kolei umożliwia dodanie usługi do współdzielenia danych dla wszystkich STB w ruchu drogowym w określonym zakresie. Przykładem może być zmiana warunków drogowych, co skutkuje wygenerowaniem i przesłaniem ostrzeżenia dla kierowcy o konieczności zachowania ostrożności, redukcji prędkości lub innych zdefiniowanych parametrów. Celem projektu było dostarczenie infrastruktury systemowej w tym komunikacji dwukierunkowej pomiędzy systemem chmurowym, a poszczególnymi STBox. Zgodnie z opracowanymi i oprogramowanymi mechanizmami w prosty sposób może zostać dodana nowa usługa, która będzie odpowiadała za parametryzację i wymianę komunikatów w układzie sieciocentryczności. Ponadto silnik regułowy na każdym RTMBox może korzystać zarówno z sygnałów własnych, jak i komunikatów przesłanych z chmury - co oznacza przesyłanie komunikatów (sygnałów) pośrednio - z innego RTMBox.

7. PRZYCZYNY NIEOSIĄGNIĘCIA WARTOŚCI DOCELOWYCH WSKAŹNIKÓW PRODUKTU (jeśli dotyczy)

Bazując na informacjach zawartych we wniosku o płatność końcową, należy odnieść się do wszystkich wskaźników produktu, które nie zostały zrealizowane w 100% zgodnie z umową o dofinansowanie (z uwzględnieniem ostatniego aneksu zawierającego zmiany umowy w zakresie wielkości wartości docelowych wskaźników). Należy opisać przyczyny nieosiągnięcia wartości docelowych tych wskaźników.

Opis powinien obejmować **nie więcej niż 5000 znaków**.

Opis przyczyn nieosiągnięcia docelowych wskaźników produktu:

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) - regiony lepiej rozwinięte – wskaźnik osiągnięty w wysokości 64,88% ze względu na mniejszy niż początkowo zakładano udział pracowników Beneficjenta w realizacji projektu

8. PRZYCZYNY BRAKU CELOWOŚCI KONTYNUACJI REALIZACJI CZĘŚCI BADAWCZEJ PROJEKTU BĄDŹ WDROŻENIA WYNIKÓW PRAC B+R (jeśli dotyczy)

W przypadku rezygnacji z dalszego prowadzenia prac B+R bądź wdrożenia wyników prac B+R ze względów ekonomicznych (brak opłacalności wdrożenia) Beneficjent zobowiązany jest przedstawić szczegółową argumentację uzasadniającą swoją decyzję w kontekście (jeśli dotyczy):

- rozwoju oferty konkurencji, który nastąpił od czasu złożenia wniosku o dofinansowanie,
- możliwej do uzyskania ceny (z uwzględnieniem kosztów wdrożenia, produkcji, marży),
- cech funkcjonalnych przedmiotu wdrożenia w zestawieniu z potrzebami potencjalnych odbiorców,
- innych aspektów decydujących o spodziewanym niepowodzeniu komercjalizacji wyników projektu.

Opis nie powinien przekraczać **15000 znaków**.

Podane informacje będą podstawą dla eksperta do stwierdzenia, czy brak zasadności kontynuacji projektu jest wynikiem okoliczności niezależnych od Beneficjenta (przy

PR-NWF-01/Z23

zachowaniu przez niego należytej staranności oraz postępowaniu zgodnie z umową o dofinansowanie przy realizacji projektu).

NIE DOTYCZY

9. WYKAZ PROTOTYPÓW/INSTALACJI PILOTAŻOWYCH/DEMONSTRATORÓW WYTWORZONYCH W PROJEKCIE ORAZ SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA

W pkt. 9 należy wskazać, czy w wyniku realizacji projektu wytworzony został prototyp/instalacja pilotażowa etc. (pkt 9.1) oraz opisać przewidywany sposób wykorzystania prototypu w okresie trwałości projektu (pkt 9.2).

9.1. Czy w wyniku realizacji projektu wytworzony został prototyp/instalacja pilotażowa/demonstrator?

TAK

NIE

9.2. Opis wykorzystania wytworzonego w projekcie prototypu/instalacji pilotażowej/demonstratora w okresie trwałości projektu (jeśli dotyczy)

W trakcie realizacji projektu powstało kilka modeli urządzenia SmartBox STB:

Model inżynierski 1 (STB wer. 1.0) – celem tego pierwszego modelu była wstępna weryfikacja, czy urządzenie zbudowane zgodnie z zaprojektowaną na początku WP4 architekturą może spełniać główne wymagania dla STB. Test STB wer. 1.0 pozwoliły na sprawdzenie prawidłowej współpracy głównych modułów STB na poziomie elektrycznym i funkcjonalnym. Ten model stanowił też model deweloperski do rozwoju oprogramowania STB.

Model inżynierski 2 (STB w wersjach 2.1 i 2.1A) – ten model został oparty o projekt docelowego urządzenia STB, który z kolei powstał na bazie skorygowanego i rozwiniętego projektu STB wer. 1.0. Testy modelu inżynierskiego 2 pozwoliły na znalezienie błędów w projekcie STB przed wytworzeniem prototypu.

Prototyp (STB wer. 3.0) – prototyp urządzenia SmartBox, który został wykonany na bazie poprawionego projektu STB wer. 2.1A. Prototyp jest funkcjonalnie i parametrycznie prawie identyczny z docelowym modelem produkcyjnym – jedynie pojemność akumulatorów jest mniejsza, niż planowana dla wersji produkcyjnej. STB wer. 3.0 posłużył w końcowych testach i walidacji systemu (WP7). Został też wykorzystany jako platforma deweloperska do podniesienia wersji oprogramowania STB do ostatecznej. Wykonano 10 sztuk prototypu.

W ramach prac i na potrzeby realizacji etapu WP6 oraz WP7 powstały 3 stanowiska demonstracyjne, które umożliwiają demonstrację i testy działania systemu STEVIA. Składają się one z platformy sprzętowej, która pozwala na symulację działania wybranych podzespołów naczepy (EBS, układ hamowania, układ napędowy, układ pneumatyczny) oraz podłączonego do tej platformy prototypu STB, który z kolei ma łączność z podsystemami sieciowymi (podsystemem diagnostycznym, bazą danych, portalem klienta, itd.). Dzięki możliwości symulowania na poziomie naczepy wielu zdarzeń drogowych, stanowiska demonstracyjne zostały wykorzystane do walidacji wszystkich elementów systemu STEVIA w warunkach laboratoryjnych. Każde z trzech stanowisk demonstracyjnych posiada zamontowany układ EBS innego producenta: Haldex, Wabco i Knorr. Stanowiska mogą być również

PR-NWF-01/Z23

wykorzystane do demonstracji działania systemu STEVIA potencjalnym użytkownikom końcowym lub klientom. Jedno ze stanowisk widoczne jest po lewej stronie na zdjęciu przedstawionym na Rys. 20. Do stanowiska podłączony jest jeden z STBox ver. 3.0.

Rys. 20. Demonstrator systemu STEVIA

10. WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

W tabeli należy zaznaczyć (znakiem „X”) wszystkie przeprowadzone kontrole w danym roku, których przedmiotem był projekt.

W przypadku kontroli przeprowadzonej przez daną instytucję dokonującą kontroli więcej niż jeden raz w danym roku należy wskazać liczbę przeprowadzonych kontroli projektu w tym roku (np. w przypadku przeprowadzonych przez IP w danym roku dwóch kontroli na miejscu, we właściwej komórce należy wskazać liczbę „2”).

Wpisanie w daną komórkę znaku „X” oznacza, że kontrola została przeprowadzona przez daną instytucję w tym roku tylko raz.

Uwaga:

W tabeli nie należy wykazywać kontroli/weryfikacji dokumentacji finansowej przeprowadzanej na zlecenie NCBR ani wizyt monitorujących przeprowadzanych przez pracowników NCBR w trakcie realizacji projektu.

Wykaz przeprowadzonych kontroli projektu

NAZWA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ KONTROLI	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------	------	------

PR-NWF-01/Z23

Instytucja Pośrednicząca (NCBR)							X
Instytucja Zarządzająca (MliR)							
Urząd Kontroli Skarbowej							
Europejski Trybunał Obrachunkowy							
Komisja Europejska							
Inny podmiot kontrolujący							

Ponadto w trakcie realizacji projektu zostały przeprowadzone 4 weryfikacje dokumentacji finansowej przeprowadzane na zlecenie NCBR przez firmę zewnętrzną.

- 11. SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA WYNIKÓW PROJEKTU, PROMOCJI - np. publikacje w czasopiśmie recenzowanych (należy podać: nazwisko i imię autora, tytuł publikacji, "tytuł czasopisma" rok wydania, numer czasopisma, numery stron); wystąpienia konferencyjne i seminaria (należy podać: nazwisko i imię autora, tytuł wystąpienia, nazwa konferencji, miejsce konferencji, referat/plakat); inne (nie wymienione powyżej np. materiały promocyjne, informacyjne, szkoleniowe, edukacyjne)**

Opis upowszechniania wyników projektu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Materiały promocyjne i udział w targach 67th IAA COMMERCIAL VEHICLES 2018, HANOWER – stanowisko wspólne z WIELTON S.A. 2. Udział w projekcie AKTYWIZACJA MIĘDZYNARODOWA ŚLĄSKIEGO KLASTRA LOTNICZEGO POPRZEZ DZIAŁANIA O CHARAKTERZE PROMOCYJNO-BIZNESOWYM W POWIĄZANIU Z DZIAŁALNOŚCIĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ I INNOWACYJNĄ ZRZESZONYCH CZŁONKÓW KLASTRA POIR.02.03.03-24-0001/17-00, w ramach projektu promocja: <ol style="list-style-type: none"> a) Materiały promocyjne i stanowisko wspólne z firmą Wielton S.A. na targach 67th IAA COMMERCIAL VEHICLES 2018, HANOWER b) Udział w targach: 1. INTERMAT 2018 Paryż, 2. Master Truck Show 2018 Opole, 3. Thailand Autoparts and Accesories, 2018, Bangkok, Tajlandia.

12. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU

Czy w ramach projektu prowadzone są działania informacyjno – promocyjne zgodnie zapisami § umowy o dofinansowanie dot. tych działań?

TAK

NIE

(W przypadku odpowiedzi „TAK” należy opisać, jakie działania są realizowane w ramach obowiązków informacyjno – promocyjnych projektu. W przypadku odpowiedzi „NIE”, należy opisać dlaczego Beneficjent nie wypełnia tych obowiązków oraz jakie i kiedy zostaną wprowadzone środki zaradcze w tym zakresie.)

Zgodnie z zapisami umowy Beneficjent udostępnił informację o projekcie na swojej stronie internetowej www.pivotal.pl oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie firmy

PR-NWF-01/Z23

gdzie jest realizowany projekt. Dokumentacja dot. projektu jest odpowiednio oznakowana i opisana znakami Funduszy Europejskich oraz znakiem Unii Europejskiej.

13. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA*

Oświadczam, że kierownik B+R, kierownik zarządzający projektem oraz osoby wykonujące w zastępstwie ich obowiązki nie były i nie są jednocześnie wykonawcami jakichkolwiek prac po stronie podwykonawcy, w tym nie pozostawały i nie pozostają w stosunku służbowym lub innej formie współpracy z podwykonawcą (dotyczy stosunku pracy, stosunków cywilnoprawnych lub innych form współpracy).

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego⁴ dotyczącej składania nierzetelnych, pisemnych oświadczeń co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia.

.....
Podpis (imię i nazwisko)
PREZES ZARZĄDU
Jarosław Kozicki

*) Dotyczy konkursów:

- Konkurs 5/1.1.1/2017 – dla MŚP
- Konkurs 6/1.1.1/2017 – dla dużych i konsorcjów przedsiębiorstw
- Konkurs 1/4.1.1/2017/POIR - BRIK
- Konkurs 2/4.1.1/2017/POIR - WP z Lubelskim
- Konkurs 9/1.2/2017/POIR Konkurs IUSER – II
- Konkurs 1/4.1.1/2018/POIR – WP INGA
- Konkurs 1/4.1.2/2018/POIR – RANB
- Konkurs 1/1.1.1/2018 – konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców
- Konkurs 2/1.1.1/2018 – konkurs dla przedsiębiorców innych niż mikro-, mali i średni oraz konsorcjów przedsiębiorstw
- Konkurs 3/1.1.1/2018 – konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence
- Konkurs 1/4.1.4/2018/POIR Projekty aplikacyjne
- Konkurs 1/1.2/2018/POIR INNOship
- Konkurs 2/1.2/2018/POIR Innomoto
- Konkurs 3/1.2/2018/POIR InnoNeuroPharm
- Konkurs 4/1.1.1/2018 – konkurs dla MŚP
- Konkurs 2/4.1.1/2018/POIR – WP Łódzkie
- Konkurs 5/1.1.1/2018 – dla dużych oraz konsorcjów przedsiębiorstw
- Konkurs 3/4.1.1.2018 - WP Śląskie
- Wszystkie konkursy od 2019 r.

⁴ Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.